

Forschungsdaten und Wissenstransfer. Universitäten, Wirtschaft und Gesellschaft.
Das Projekt FAIR DATA Austria.

ONLINE Coffee Lectures: Forschungsdatenmanagement

Mittwoch, 20. Oktober 2021 um 12:30 Uhr

Forschungsdaten und Wissenstransfer. Universitäten, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Projekt FAIR DATA Austria.

Wo? Die Veranstaltung wird mit dem Webkonferenzsystem auf Basis von BigBlueButton (BBB) bereitgestellt: <https://bbb.uni-hildesheim.de/b/ann-08t-yff-mji> (Eine Anmeldung zu den Coffee Lectures ist nicht erforderlich.)

Wann? ab 12:30 Uhr

Thema: "Forschungsdaten und Wissenstransfer. Universitäten, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Projekt FAIR DATA Austria."

Referenten*innen: [Mag. MSc. Andreas Ferus](#) (Leiter der Universitätsbibliothek der Akademie der BildendenKünste, Wien).

Info: Die Nachhaltigkeit von Forschungsdaten, das Teilen von Forschungsdaten oder Publikationen von Datenbeständengewinnenzunehmend an Bedeutung. Forscherinnen und Forscherdiskutierensowohl die Chancenalsauch die Risiken von "Open Data", die Herausforderungen des Datenschutzes und der Forschungsethik.

Weitere Infos: Kurzvorträge (ca. 40 Minuten) der Universitätsbibliothek zum Forschungsdatenmanagement mit Annette Strauch, M.A

Hier geht es [zum Download](#) weiterer DIGITAL-Coffee Lectures im Überblick.

Ankündigungen auf der Webseite der SUH:

<https://www.uni-hildesheim.de/veranstaltungen/artikel/online-coffee-lecture-forschungsdatenmanagement/>

Information zu FAIR data Austria:

<https://www.forschungsdaten.info/fdm-im-deutschsprachigen-raum/oesterreich/projekte/fair-data-austria/>